

ОБНАРУЖЕНИЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ К
ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6528720>

Атабоева Ш.Р.

магистрант специальности

«Информационные технологии в образовании»

ТГПУ имени Низами

Аннотация: *Опираясь на статистику, параллельно с развитием IT-технологий растет и цифра компьютерных преступлений, совершаемых в сфере высоких технологий. А также, многие крупные и средние компании, заботящиеся о своей информационной безопасности, наверняка сталкивались с проблемой обнаружения несанкционированных подключений к своей локальной сети. Ведь ни для кого не секрет, что большинство атак происходит изнутри компании и важной задачей хакера является подключение своего компьютера или шпионского устройства к сети компании. Для эффективного решения этой задачи необходимо обеспечить работу системы обнаружения в режиме реального времени, причем информация о неавторизованном соединении должна содержать не только сетевые параметры (MAC адрес, IP адрес, VLAN, IP адрес и номер порта коммутатора), но и географическое расположение подключенного компьютера (здание, этаж, номер комнаты, номер розетки).*

Abstract: *Based on statistics, in parallel with the development of IT technologies, the number of computer crimes committed in the field of high technologies is also growing. And also, many large and medium-sized companies that care about their information security must have faced the problem of detecting unauthorized connections to their local network. After all, it's no secret that most attacks occur from within the company and an important task of a hacker is to connect his computer or spy device to the company's network. To effectively solve this problem, it is necessary to ensure the operation of the detection system in real time, and information about an unauthorized connection should contain not only network parameters (MAC address, IP address, VLAN, IP address and switch port number), but also the geographical location of the connected computer (building, floor, room number, outlet number).*

Ключевые слова: *цифровая культура, информационные технологии, SNMP, информационное пространство, база данных.*

Keywords: *digital culture, information technologies, SNMP, information space, database.*

Актуальность

Актуальной для многих компаний становится задача защиты от несанкционированного доступа информации. Информации, которые могут заинтересовать чужих лиц, находятся в базах данных и медицинских учреждений, и производственных предприятий, и государственных структур. При этом охрана персональных данных – требование закона, остальные массивы информации охраняются исходя из внутренних политик предприятия, направленных на создание удобной и эффективной системы защиты.

SNMP сообщение, содержащее IP адрес коммутатора и номер вновь включившегося порта, посылается сетевым коммутатором на центральный сервер мониторинга при изменении статуса любого порта с "Выключен" на "Включен". Отправку таких сообщений поддерживают даже самые простые модели сетевых коммутаторов, поэтому реализовать инфраструктуру мониторинга всех портов локальной сети достаточно просто.

В качестве серверной части, обеспечивающей сбор SNMP сообщений, может выступать существующий в компании сервер сетевого мониторинга (HP OpenView, IBM Tivoli, Microsoft MOM, и т.п.).

Далее сообщение поступает на обработку, где производится определение (discovery) основных идентификационных параметров подключения.

Первым делом необходимо определить всю возможную информацию о новом соединении. Как показано на схеме, в качестве источников информации о соединении могут быть сами сетевые коммутаторы, база данных СКС компании (о ней мы поговорим отдельно), а также база данных разрешенных соединений, в которой сохраняются все когда-либо обнаруженные подключения.

Анализ соединения позволяет определить важную информацию о сетевых свойствах (MAC адрес, IP адрес, VLAN, номер порта сетевого коммутатора, сетевое имя), и месторасположение подключенного компьютера.

После этого, с помощью базы данных соединений, хранящей информацию о соединениях и их статусе "Разрешено/Запрещено", производится проверка соединения на легитимность. Если обрабатываемое соединение зарегистрировано в базе, как разрешенное, то на этом его

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

обработка завершается. Т.е. система просто игнорирует произошедшее событие, расценивая его, как нормальную активность.

Если же соединение опознано как Запрещенное или неопознанное (новое) на консоль Администратора безопасности высылается Тревожное сообщение, а в БД Соединений заносится информация о факте нового или запрещенного соединения.

Уведомление Администратора Безопасности может быть реализовано любым из множества доступных способов. Например, если в компании реализован диспетчерский центр на базе таких продуктов, как HP OpenView, IBM Tivoli или Microsoft MOM, то можно выводить уведомления на консоль диспетчера. Другими возможными вариантами являются уведомления по электронной почте, SMS, всплывающие сообщения на экран рабочей станции Администратора безопасности.

По получении уведомления, Администратор Безопасности должен иметь возможность просмотреть детали соединения, чтобы принять решение о его разрешении или запрещении. В этот момент Администратор Безопасности может либо осуществить физическую проверку подключенного компьютера, имея информацию о расположении подключенного компьютера внутри здания, либо, обладая данными о сетевых параметрах подключения, запросить службу ИТ о легитимности нахождения данного устройства в корпоративной сети.

При положительном решении Администратор безопасности регистрирует Соединение, как разрешенное. Информация об этом заносится в БД Соединений.

Если данное соединение рассматривается, как нежелательное, предпринимаются соответствующие административные меры, а информация об устройстве заносится в БД соединений с пометкой "Запрещенное". Любое последующее подключение этого устройства в сеть вызовет тревожное уведомление.

База данных СКС - это, пожалуй, один их самых востребованных компонентов Системы Обнаружения Несанкционированных Подключений. При ее наличии Сервер Мониторинга на этапе анализа SNMP сообщения может по номеру порта сетевого коммутатора с точностью до настенной розетки определить вероятное месторасположение подключенного компьютера.

К сожалению, не во всякой компании ведется строгий учет соединений СКС. В этом случае можно начать с реализации БД СКС в виде простого

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

файла, содержащего IP адрес коммутатора и описание его месторасположения и обслуживаемых им помещений. Таким образом, на первом этапе, удастся локализовать месторасположение искомого подключения.

Однако, на этом возможности СОНП не ограничиваются. Используя рассмотренный выше алгоритм, как основу, несложно использовать Систему для выполнения следующих функций.

От мониторинга к проактивному управлению:

- При обнаружении запрещенного подключения СОНП автоматически выключает соответствующий порт коммутатора.

- При обнаружении нового подключения СОНП автоматически помещает соответствующий порт коммутатора в гостевой VLAN.

Интеграция с другими системами:

- Система заявок - ИТ регистрирует заявку на новый компьютер. После одобрения заявки службой информационной безопасности информация о новом разрешенном соединении автоматически заносится в БД Соединений.

- Система заявок - при возникновении тревожного события соответствующий инцидент автоматически генерируется в системе регистрации заявок и направляется на исполнение службе информационной безопасности.

- БД СКС, поэтажные планы - вывод информации о месторасположении несанкционированного подключения на поэтажном плане.

- Базы данных учета компьютерного оборудования и СКС - при регистрации нового разрешенного соединения информация о подключенном компьютере автоматически заносится в БД учета компьютерного оборудования и БД СКС.

Ведение журналов истории соединений:

- Ведение истории физического перемещения устройств в сети.

- Ведение журнала включений и выключений устройств в сети.

Конечно, при проектировании и реализации подобной системы необходимо отталкиваться в первую очередь от запросов клиента - службы Информационной Безопасности компании. Если какие-то из описанных выше функций уже реализованы с помощью других информационных систем, то остается только с умом воспользоваться уже имеющимися наработками. Если же в компании не внедрены сопутствующие системы (учета инцидентов, диспетчерского центра, управления СКС), то начать

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

можно с реализации основной функции - обнаружения несанкционированных подключений к локальной сети компании.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / Под ред. проф. Г.А. Титоренко. – М.: ЮНИТИ, 2000
2. Аджиев, В. Мифы о безопасности программного обеспечения: уроки знаменитых катастроф. – Открытые системы, 199. №6
3. Галатенко, В.А.. Основы информационной безопасности: Курс лекций: Для студентов вузов, обучающихся по специальности 351400 "Приклад. информатика" В.А. Галатенко; Под ред. В.Б. Бетелина. – М.: Интернет-Ун-т информ. технологий, 2003
4. Ярочкин, В.И. Информационная безопасность: Учеб. для студентов вузов. – М.: Гаудеамус, 2 изд., 2004